

Análise do cotidiano

Patrimônio à sombra do concreto: o caso do Conjunto Esportivo do Granbery e a disputa por visibilidade e memória urbana

Dalila Varela Singulane

Historiadora. Doutoranda e Mestra em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Bacharela em História com Habilitação em Patrimônio Cultural.

O tombamento de edificações

O tombamento é uma esfera jurídica que cumpre uma lei construída com base em valores (axiologicamente construída) e que, desde o século XIX, tem gerado conflitos entre a administração pública e os proprietários. No caso brasileiro, a primeira legislação que trata do tema foi o Decreto nº25, de 1937, que foi replicada por todas as constituições posteriores, caracterizando-se, dessa forma, como sendo uma das mais longevas normas em vigor. O principal ponto de conflito não é o tombamento em si, mas a ideia de limitação do direito de propriedade.

Assim, é importante destacar que, sob a perspectiva jurídica, a propriedade privada no Brasil não é um direito absoluto, mas sim condicionado ao princípio da função social, conforme previsto no artigo 5º, inciso XXIII, da Constituição Federal de 1988. Esse

princípio estabelece que o exercício do direito de propriedade deve estar em conformidade com os interesses coletivos, o que inclui o respeito à legislação urbanística, ambiental e cultural. Portanto, a limitação imposta pelo tombamento não configura violação do direito de propriedade, mas sim uma expressão legítima da função social atribuída a esse direito no ordenamento jurídico brasileiro.

Embora a Constituição de 1988 tenha sido elaborada em um contexto político marcado por forças conservadoras no Congresso Constituinte, o texto final resultou de uma síntese plural que incorporou avanços significativos em matéria de direitos fundamentais, fortemente influenciada por correntes progressistas do direito constitucional. Entre esses avanços, destaca-se a valorização do patrimônio cultural, consagrada no artigo 216, que reconhece

como patrimônio brasileiro os bens de natureza material e imaterial portadores de referência à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade.

Nesse sentido, a Constituição não apenas garante o direito de propriedade como direito individual, mas também atribui ao Estado e à coletividade o dever de proteger e preservar os bens culturais, assegurando a transmissão desses valores às futuras gerações. O tombamento, portanto, deve ser compreendido não como um obstáculo à propriedade privada, mas como uma instrumentalização do interesse público e da memória coletiva sobre o espaço urbano, em consonância com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da cidadania e da sustentabilidade.

Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXIII - a propriedade atenderá a sua função social;
Esse princípio é reforçado também no art. 170, inciso III, que trata da ordem econômica:

Art. 170 - A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

(...)

III - função social da propriedade;

Art. 182 - A política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes.
(...)

§2º A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor.
(Brasil, 1988)

A aversão ao tombamento por parte de proprietários pode ser atribuída a tradições teóricas ocidentais como o jusnaturalismo e o liberalismo do século XVIII, que consolidaram a noção de propriedade como um direito absoluto e intocável, sem interferência estatal. Contudo, no ambiente urbano contemporâneo, a ideia de propriedade privada absoluta é ilusória, pois a vida na cidade implica interação social, a presença do Estado e convivência com outros, necessitando de sistemas como fiação elétrica, encanamentos de água e esgoto que passam pelas propriedades. Essa "concessão" é o que o Direito chama de Função Social da propriedade.

Nesse sentido, nenhum direito individual, como o de propriedade, pode ser considerado mais fundamental do que outro direito cujo sentido se infere do conjunto das normas constitucionais. Leis que limitam o espaço urbano em prol do bem comum, embora muitas vezes despercebidas, são a norma. O tombamento é apenas uma instância de maior destaque dessa limitação que

demonstra o poder do Estado no dia a dia dos cidadãos. É a efetivação concreta de um dos componentes que dão forma ao direito de propriedade privada no presente, que está condicionado à sua Função Social. A proteção legal de um imóvel (tombamento) agrega a ele uma segunda modalidade como propriedade privada: sua função social cultural é destacada de suas funções corriqueiras. Isso realça seu caráter simbólico e o associa à constituição do Brasil como nação através de sua história.

A preservação do Patrimônio Cultural é legítima como um direito fundamental de terceira geração (direito difuso), que busca satisfazer a humanidade ao preservar a memória e valores para as gerações futuras. Este direito está ligado à dimensão comunitária presente no constitucionalismo democrático brasileiro. Portanto, a função social da propriedade privada é a base legal e conceitual que permite e justifica a intervenção do Estado na propriedade particular, como através do tombamento, em prol do interesse público e da preservação do patrimônio cultural.

O Conjunto Esportivo do bairro Granbery

A história do Centro de Educação Física e Esportes (CEFE) do Instituto Granbery é intrinsecamente ligada à própria história da instituição e à sua filosofia de formação integral. O CEFE ocupa todo um quarteirão e está

localizado em frente à entrada principal do Instituto Metodista Granbery. Ele abriga edifícios centenários como o Prédio Charles Alexander Long e a Casa dos Puritanos, além de um parque aquático, campo de futebol oficial e quadras poliesportivas. Com 22 mil metros quadrados, é considerado um dos maiores complexos esportivos de colégios em Minas Gerais. O Granbery também é reconhecido por ter o primeiro campo e o primeiro jogo de tênis em Juiz de Fora. Além disso, foi pioneiro em partidas de basquete em Juiz de Fora e em Minas Gerais, com a primeira partida realizada em suas quadras em 1922.

A proposta do Granbery de uma formação integral do ser humano, baseada na expressão latina *Mens Sana in Corpore Sano* (Mente Sã em Corpo São), incorporou a tendência das escolas americanas de ação integral do corpo e da mente. Os registros históricos de John Mc Phearson Lander já expõem a preocupação com as atividades esportivas na escola desde cedo, mencionando salto em altura, salto em distância, corridas, futebol, peteca e tênis. Lander relata um jogo de futebol em 1893, antes da primeira partida oficial no Brasil em 1894, sugerindo que a primeira partida de futebol no Brasil ocorreu no Granbery. Há também registros de práticas esportivas em 1895 e 1897, com "exercício de clubes", corridas rústicas e em bicicletas. Muitas modalidades praticadas no Granbery foram iniciadas antes mesmo da

reedição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna em 1896.

Destacam-se os campeonatos internos, jogos intercolegiais e partidas entre clubes aconteciam o ano inteiro na "praça de esportes" do Granbery. Os campos de futebol, basquete e voleibol, com medidas oficiais, recebiam o público de Juiz de Fora para assistir a partidas e provas atléticas. O colégio disputava contra escolas de todo o país e também contra equipes profissionais, como Tupy, Sport Club de Juiz de Fora, Atlético Mineiro e Fluminense. Uma rivalidade notável foi com o Atlético Mineiro, incluindo a primeira derrota do Galo em Juiz de Fora para o Granbery em 1912 e uma revanche em 1913.

O incentivo ao esporte na formação resultou em muitos atletas que honraram o nome do Granbery e do Brasil, como Carlos Alberto, Aloísio Tavares, Álvaro Lopes Cançado (Nariz - que esteve na Copa do Mundo de 1938), e Evaristo de Macedo, que fez história no Flamengo, Barcelona e Real Madrid, além de atuar como treinador. Campanhas de arrecadação de fundos para melhorias no complexo esportivo foram frequentes. Uma campanha em 1940 para construir um estádio não obteve recursos suficientes, e a verba foi destinada à primeira piscina do colégio, mas a tentativa foi abortada por problemas técnicos. Duas décadas depois, uma nova campanha para a piscina foi lançada, e em 1966, com os recursos angariados, as

piscinas foram construídas e inauguradas, marcando um momento histórico e a evolução patrimonial do colégio.

Dentro do complexo do CEFE está o Edifício Charles Alexander Long. Construído em 1909 seguindo padrões do ecletismo, inicialmente abrigou o laboratório da Faculdade de Farmácia e Odontologia de Juiz de Fora, os primeiros cursos superiores da cidade. Após o encerramento desses cursos em 1921, serviu como internato masculino e, na década de 80, foi adaptado para receber a ginástica, passando a ser conhecido como Prédio de Ginástica Olímpica. A Casa dos Puritanos, também centenária e localizada no CEFE, é um edifício tombado, assim como outras edificações do Granbery que possuem valor histórico e arquitetônico, reconhecendo sua importância para o patrimônio.

Em suma, o CEFE, com suas edificações e espaços esportivos, conta a história do Granbery, seu modelo de ensino que integra educação e esporte, e sua importância para a história de Juiz de Fora. É um importante local de memória coletiva e afetiva para a comunidade, especialmente para os ex-alunos, e compõe a paisagem urbana juntamente com os prédios tombados da instituição.

Diante disso, em 2024 o Conselho de Preservação do Patrimônio Cultural decidiu pela proteção legal do Conjunto Esportivo, entendendo que este faz parte da memória juiz-forana. O decreto abrange a proteção do conjunto, do

edifício Charles Alexander Long, o parque aquático e quadras poliesportivas, incluindo o ginásio, o campo de futebol e a área do bosque.

Art. 1º Fica tombado, nos termos do Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937 e da Lei Municipal nº 10.777, de 15 de julho de 2004, o Conjunto Esportivo do bairro Granbery conformado pelas ruas: Sampaio; Barão de Santa Helena; Dr. Tarboux e Batista de Oliveira, sob as condições abaixo discriminadas conforme planta em anexo.

Art. 2º Fica preservado o Conjunto Esportivo do bairro Granbery.

Art. 3º Área A - Edifício Charles Alexander Long: Ficam preservadas as fachadas, a volumetria, a escada em madeira, o piso em ladrilho hidráulico presente no pavimento térreo da edificação que conforma o Conjunto, qualquer intervenção deverá ter o prévio exame e aprovação do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural.

Art. 4º Áreas B e D - Parque Aquático e Quadras poliesportivas (incluindo Ginásio): Elementos flexíveis, possibilitando sua reforma, readequação, realocação e ou modificação, incluindo para outro uso esportivo, com prévio exame e aprovação do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural.

Art. 5º Área C - Campo de Futebol: A área do Campo deve ser preservada para este fim, sendo permitido, apenas, adequações relativas a dimensões, tipo de gramado e outros beneficiamentos que contemplem o objeto e sua infraestrutura (arquibancadas e afins), com prévio exame e aprovação do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural.

Art. 6º Área E - Bosque: Área destinada à preservação ambiental e respiro urbano que só poderá receber equipamentos de pequeno porte/mobiliário que estimulem o convívio e permanência das pessoas na região. Não há especificações

quanto a vegetação, porém, para intervenção nesse quesito, o(s) órgão(s) de preservação ambiental municipal e Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural devem ser consultados.

Art. 7º As demais áreas do Complexo poderão receber novas instalações/infraestruturas, contanto que estas se destinem à beneficiar o uso esportivo do local.

Art. 10. O entorno do Conjunto Esportivo delimita-se pelo polígono formado pela junção do Conjunto do Instituto Granbery (prédios Tarboux, Lander e Granbery), situado à Batista de Oliveira, nº 1.145, o quarteirão do próprio Conjunto Esportivo, englobando, por fim, a edificação Walter H. Moore, situado à rua Barão de Santa Helena, nº 544, conforme planta em anexo. (Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, 2024)

Quando o lucro atrapalha a vista do patrimônio: a questão do entorno e destombamento para avanço da especulação imobiliária

Apenas oito meses após o tombamento do Conjunto Esportivo, em 5 de maio de 2024, o COMPPAC analisou o pedido de demolição da edificação localizada na Rua Sampaio com Batista de Oliveira, no bairro Granbery (Prefeitura de Juiz de Fora, 2025a). E uma semana depois, em 12 de maio de 2025, foi marcada reunião extraordinária para análise do projeto 4.995/2024, que trata da construção de duas torres na Rua Sampaio esquina com a Batista de Oliveira (Prefeitura de Juiz de Fora, 2025b).

Não foi possível, até o momento de publicação desse texto, o acesso a ata da reunião que discutiu a demolição de uma das edificações localizadas na Rua

Sampaio esquina com a Batista de Oliveira, contudo, é possível deduzir que se trata de uma das partes do Conjunto Esportivo, visto que todas as partes que compõe o conjunto se localizam nesse endereço (fig.1).

O projeto de construção submetido ao COMPPAC é um grande conjunto imobiliário multiuso, que reúne torre residencial e torre corporativa (escritórios), abarcando salas comerciais, lojas em nível térreo, estacionamentos (subsolo e pavimentos elevados), áreas comuns e de lazer. A torre residencial conta com 23 andares (pavimentos com apartamentos + térreo + cobertura) e a torre corporativa com 12 andares (salas comerciais). No total, serão 564 unidades residenciais, 100 salas comerciais e 20 lojas. O subsolo será utilizado como estacionamento em 4 níveis, totalizando quase 19 mil m².

Logo, em primeiro plano temos a discussão de um destombamento. Depois, tendo em vista a discussão do projeto de construção, foi possível visualizar que, caso aprovado – pelo que se sabe a reunião foi adiada e não aconteceu no sai 12/05 – será o Parque Aquático (fig.2). Essa área localizada como B e D no decreto, e são passíveis de modificação quando aprovada pelo Conselho:

Art. 4º Áreas B e D - Parque Aquático e Quadras poliesportivas (incluindo Ginásio): Elementos flexíveis, possibilitando sua reforma, readequação, realocação e ou modificação, incluindo para outro uso esportivo, com prévio exame e

aprovação do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural.

A descrição dessa área como parte do conjunto, porém sendo possível de reforma coloca em conflito o decreto de preservação com a própria legislação preservacionista, visto que quando se utiliza do instrumento do tombamento fundamentalmente é para que estruturas materiais sejam preservadas. Logo, o legislador erra ao apontar que a coisa preservada pelo tombamento pode ser “reformada”. A reforma não pode ser uma ação utilizada locais preservados, visto que essa necessariamente implica em

(...) toda e qualquer intervenção que implique na demolição ou construção de novos elementos tais como ampliação ou supressão de área construída; modificação da forma do bem em planta, corte ou elevação; modificação de vãos; aumento de gabarito, e substituição significativa da estrutura ou alteração na inclinação da cobertura. (IPHAN, 2010)

Isto é, essencialmente, uma descaracterização do bem preservado. Assim, quando o legislador prevê em decreto que a área preservada pode ser “reformada”, entende-se que esta área passará por um destombamento, em sentido lógico, pois não preservará mais as características históricas e memoriais. Não é possível saber se houve despreparo do legislador ou conveniência a possíveis descaracterizações da área tombada. Porém, é basilar a qualquer um que se dedique ao tema do patrimônio saber que

não se pode prever reforma em local tombado.

Sendo assim, é fundamental distinguir conceitos técnicos. Enquanto a reforma implica “na demolição ou construção de novos elementos tais como ampliação ou supressão de área construída”, outras intervenções são mais adequadas quando se trata do patrimônio edificado:

(...)

II – Conservação: conjunto de ações preventivas destinadas a prolongar o tempo de vida de determinado bem;

III – Manutenção: conjunto de operações destinadas a manter, principalmente, a edificação em bom funcionamento e uso;

IV - Reforma Simplificada: obras de conservação ou manutenção que não acarretem supressão ou acréscimo de área, tais como: pintura e reparos em revestimentos que não impliquem na demolição ou construção de novos elementos; substituição de materiais de revestimento de piso, parede ou forro, desde que não implique em modificação da forma do bem em planta, corte ou elevação; substituição do tipo de telha ou manutenção da cobertura do bem, desde que não implique na substituição significativa da estrutura nem modificação na inclinação; manutenção de instalações elétricas, hidrosanitárias, de telefone, alarme, etc.; substituição de esquadrias por outras de mesmo modelo, com ou sem mudança de material; inserção de pinturas artísticas em muros e fachadas;

V – Reforma ou Reparação: toda e qualquer intervenção que implique na demolição ou construção de novos elementos tais como ampliação ou supressão de área construída; modificação da forma do bem em planta, corte ou elevação;

modificação de vãos; aumento de gabarito, e substituição significativa da estrutura ou alteração na inclinação da cobertura;

VI - Construção Nova: construção de edifício em terreno vazio ou em lote com edificação existente, desde que separado fisicamente desta;

VII – Restauração: serviços que tenham por objetivo restabelecer a unidade do bem cultural, respeitando sua concepção original, os valores de tombamento e seu processo histórico de intervenções; (IPHAN, 2010)

Já a demolição, por sua natureza, implica a supressão parcial ou total da edificação, resultando na perda definitiva de seus atributos arquitetônicos e históricos. No âmbito da preservação do patrimônio cultural, tais distinções são fundamentais, uma vez que a Carta de Veneza (1964), documento internacional de referência na área, estabelece que qualquer intervenção deve respeitar o tecido histórico existente e que a destruição de elementos significativos só pode ser admitida em casos excepcionais e devidamente justificados.

O projeto apresentado pelo escritório Lourenço Sarmiento prevê a demolição completa das piscinas (“Parque Aquático” como está descrito no decreto de tombamento) para construção de uma praça, que não é apresentada em detalhes no projeto, mas está demarcada na planta numa área de 1.922,06m² (fig.3).

Fig.1: Vista aérea do Conjunto Esportivo, com destaque em amarelo para a área das piscinas. Google Maps, 2025.

Fig.2: Projeto Lourenço Sarmento, com destaque em rosa para onde se localizariam as piscinas. 2024.

Fig.3: Pavimento Térreo, com destaque para a área das piscinas descrita como Área da Praça. 2024.

Fig.4: Atual área ocupada pelo parque aquático que compõe o Conjunto Esportivo, com destaque para a área das piscinas. 2025.

Portanto, é imprescindível destacar que a demolição do parque aquático só poderá acontecer em face de um destombamento, que é um

procedimento excepcional e juridicamente complexo, especialmente quando se trata de um bem recentemente tombado, como é o caso do Conjunto Esportivo do

Colégio Granbery, cujo tombamento ainda não completou um ano. No ordenamento jurídico brasileiro, são raríssimos os precedentes de destombamento, e os poucos casos existentes foram autorizados mediante justificativa de interesse público relevante e inadiável, como a abertura de vias públicas de grande impacto urbano. Nessas situações, a retirada da proteção legal foi considerada como último recurso diante de uma necessidade coletiva amplamente comprovada. Não é o que se verifica no presente caso, em que o pedido de destombamento parte de um grupo privado interessado na construção de um empreendimento imobiliário, o que representa não apenas uma afronta à legislação preservacionista, notadamente o Decreto-Lei nº 25/1937 e a Portaria nº420, de 22 de dezembro de 2010, que dispõe sobre os procedimentos a serem observados para a concessão de autorização para realização de intervenções em bens edificados tombados e nas respectivas áreas de entorno.

Como também, é relevante notar, um risco à qualidade de vida urbana, ao promover o adensamento populacional desordenado. Esse tipo de intervenção impacta diretamente a infraestrutura do entorno, com aumento da pressão sobre o sistema de drenagem pluvial, esgotamento sanitário, mobilidade urbana e, sobretudo, sobre a paisagem cultural protegida, contrariando os princípios da função social da propriedade e da gestão

democrática da cidade previstos nos artigos 182 e 216 da Constituição Federal.

Além disso, outro aspecto a ser analisado é o do entorno, visto que as torres se localizarão na vizinhança de oito imóveis e um conjunto protegidos por tombamento. São eles:

1. Conjunto Esportivo;
2. Colégio Granbery/SESI - R. Batista de Oliveira, 1145;
3. R. Batista de Oliveira, 1152;
4. R. Batista de Oliveira, 1126;
5. R. Barão de Santa Helena, 269;
6. R. Barão de Santa Helena, 265;
7. R. Barão de Santa Helena, 217;
8. R. Barão de Santa Helena, 201;
9. R. Barão de Santa Helena, 544.

O entorno de bens tombados também é matéria da legislação desde 1937, sendo sempre observada como área que necessita de atenção especial para que as intervenções não invisibilizem os bens protegidos, tão pouco obstruam de qualquer forma a ambiência que conforma a área tombada.

A legislação juiz-forana disserta brevemente sobre o tema, afirmando em seu Art.47 que:

Art. 47 - Sem prévia autorização do Conselho, não se poderá, na vizinhança da coisa tombada, fazer construção que lhe impeça ou reduza a visibilidade, nem nela colocar anúncios ou cartazes, sob pena de se mandar destruir a obra ou retirar o objeto, impondo-se neste caso multa de cinquenta por cento do valor do mesmo objeto ou obra,

excetuando-se as instalações provisórias de canteiro de obras, conforme legislação em vigor. (Prefeitura de Juiz de Fora, 2004)

Complementando como deve ser a prerrogativa para o entorno dos bens, acrescenta-se a Portaria IPHAN n° 420/2010 que, por sua vez, reforça essa diretriz ao estabelecer critérios técnicos para a definição das áreas de entorno, reconhecendo a importância da paisagem e da ambiência urbana na proteção dos bens culturais. Entende-se que entorno não se limita à metragem física, mas compreende as relações visuais, simbólicas e funcionais que conectam o bem ao espaço urbano. Assim, a

construção de empreendimentos de grande porte nas proximidades de bens protegidos, como o proposto para a área do entorno imediato ao Conjunto Esportivo e da antiga sede do Colégio Granbery, representa uma ameaça direta à integridade dos bens, ao comprometer sua visibilidade e desconfigurar a paisagem histórica à qual estão vinculados. Ignorar a proteção do entorno é enfraquecer o próprio instituto do tombamento, reduzindo o patrimônio cultural a uma visão isolada e desconectada do tecido urbano que lhe dá significado.

Fig.5: Entorno da área prevista para a construção de duas torres de 23 e 12 andares. Os pontos em azul são bens tombados. Destacamos: Conjunto Esportivo; Colégio Granbery/SESI - R. Batista de Oliveira, 1145; R. Batista de Oliveira, 1152; R. Batista de Oliveira, 1126; R. Barão de Santa Helena, 269; R. Barão de Santa Helena, 265; R. Barão de Santa Helena, 217; R. Barão de Santa Helena, 201; R. Barão de Santa Helena, 544.

Referências bibliográficas

Associação dos Granberrienses. *Histórico Centro de Educação Física e Esportes (CEFE)*. Juiz de Fora: Afra Cultural, 2024.

ICOMOS. *Carta de Veneza: Carta Internacional sobre a Conservação e o Restauro de Monumentos e Sítios*. Veneza, 1964.

Singulane, Dalila Varela. *Entre o público e o privado: percepções sobre o tombamento*. Juiz de Fora: Afra Cultural Editora, 2023.

Fontes primárias

Prefeitura de Juiz de Fora. Diário Oficial Eletrônico do Município de Juiz de Fora. Atos do Governo do Poder Executivo. FUNALFA/COMPPAC – AVISO. Pauta da 1ª Reunião Extraordinária do COMPPAC – 12/05/2025. Preservação: 1.1 Análise de Projeto 4.995/2024 – Projeto de Construção – Rua Sampaio Esquina com Batista de Oliveira – Bairro Granbery. Publicada em 07/05/2025 (a).

Prefeitura de Juiz de Fora. Diário Oficial Eletrônico do Município de Juiz de Fora. Atos do Governo do Poder Executivo. FUNALFA/COMPPAC – CONVOCAÇÃO. Pauta da 3ª Reunião Ordinária do COMPPAC – 05/05/2025. Publicado em 30/04/2025 (b).

Leis

Brasil. Constituição. *Constituição da República Federativa do Brasil*. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. 292 p.

Brasil. *Decreto-Lei Nº 25, de 30 de novembro de 1937*. Organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional. Art. 180 da Constituição Rio de Janeiro, 30 de novembro de 1937.

Prefeitura Municipal de Juiz de Fora. Decreto nº 16.754, de 26 de agosto de 2024 - Dispõe sobre a criação do Conjunto Esportivo que menciona. Diário Oficial Eletrônico Do Município De Juiz De Fora. Juiz de Fora, 2024.

Como citar:

Singulane, Dalila Varela. Patrimônio à sombra do concreto: o caso do Conjunto Esportivo do Granbery e a disputa por visibilidade e memória urbana. *Análise do cotidiano*. Afra Publicações, 2024. DOI 10.5281/zenodo.15490569